

Panorama acerca da atividade desenvolvida pelos Tribunais de Contas e o exercício da função administrativa

Augusto Neves Dal Pozzo

Professor de Direito Administrativo e Fundamentos de Direito Público na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutorando e Mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Especialista em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professor do Corpo Permanente da Pós-Graduação da Universidade de *La Coruña*, na Espanha. Professor convidado do curso de pós-graduação em Direito Administrativo da *Universidad de Belgrano*, na Argentina. Pós-graduado em *Management Program for Lawyers* e *Corporate Governance* pela *Yale School of Management*. Presidente da Comissão Especial de Direito de Infraestrutura do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura (IBEJI). Membro do *Comité de Coordinadores Nacionales* da *Red Iberoamericana de Contratación Pública*. Diretor da *Revista Brasileira de Infraestrutura* (RBINF). Diretor da *Revista Internacional de Direito Público* (RIDP). Coordenador da Coleção *Fórum Direito e Infraestrutura*. Diretor do Instituto de Direito Administrativo Paulista (IDAP). Membro da *Asociación Argentina de Derecho Administrativo* (AADA). Membro da *International Bar Association* (IBA). Membro do Instituto de Advogados de São Paulo (IASP). Advogado. Sócio Fundador do Escritório Dal Pozzo Advogados.

Resumo: A investigação do correto enquadramento jurídico acerca da atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas tem sido alvo de grandes debates na doutrina e também na jurisprudência, os quais ainda não sufragaram um entendimento majoritário acerca da temática. Realmente, muitas são as opiniões sustentando que a atividade desenvolvida por essas Cortes configura o exercício da função administrativa; outros autores, de forma incisiva, defendem tratar-se de atividade jurisdicional, ou pelo menos, de uma função jurisdicional anômala; há, ainda, aqueles que entendem tratar-se de uma quarta função estatal, a chamada função de controle. Em que pese a respeitável opinião de alguns renomados juristas que trataram da matéria, procurar-se-á, com o presente trabalho, estabelecer algumas reflexões sobre a questão sem nos eximirmos, ao final, de um posicionamento jurídico pessoal. Para isso, será necessário traçar um breve itinerário de nossa exposição, que se inicia pela abordagem das funções do Estado, para depois focar, mais detidamente, no exame da função administrativa, de modo a lhe atribuir um conceito que possa ser operativo. Posteriormente, será preciso pontuar-se as atividades reservadas pela Constituição aos Tribunais de Contas, para, ao final, com base nas premissas suscitadas, identificar qual função especificamente exercem essas Cortes. Nesse desiderato, tentar-se-á seguir o conselho de Ortega & Gasset, que dizia ser a clareza a cortesia do filósofo: em nosso caso, cortesia do cientista do Direito, a qual afasta, com isso, a incidência de imperfeições que obstaculizem a precisão do conteúdo sobre o qual se pretende discorrer.

Palavras-chave: Tribunal de Contas. Funções estatais. Função Administrativa. Controle.

Sumário: Introdução – **1** As funções do Estado – **2** O Tribunal de Contas – Conclusão

Introdução

A investigação do correto enquadramento jurídico acerca da atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas tem sido alvo de grandes debates na doutrina e também na jurisprudência, os quais ainda não sufragaram um entendimento majoritário acerca da temática.

Realmente, muitas são as opiniões sustentando que a atividade desenvolvida por essas Cortes configura o exercício da função administrativa; outros autores, de forma incisiva, defendem tratar-se de atividade jurisdicional, ou pelo menos, de uma função jurisdicional anômala; há, ainda, aqueles que entendem tratar-se de uma quarta função estatal, a chamada *função de controle*.

Em que pese a respeitável opinião de alguns renomados juristas que trataram da matéria, procurar-se-á, com o presente trabalho, estabelecer algumas reflexões sobre a questão sem nos exirmos, ao final, de um posicionamento jurídico pessoal.

Para isso, será necessário traçar um breve itinerário de nossa exposição, que se inicia pela abordagem das funções do Estado, para depois focar, mais detidamente, no exame da função administrativa, de modo a lhe atribuir um conceito que possa ser operativo. Posteriormente, será preciso pontuar-se as atividades reservadas pela Constituição aos Tribunais de Contas, para, ao final, com base nas premissas suscitadas, identificar qual função especificamente exercem essas Cortes.

Nesse desiderato, tentar-se-á seguir o conselho de Ortega & Gasset, que dizia ser a clareza a cortesia do filósofo: em nosso caso, cortesia do cientista do Direito, a qual afasta, com isso, a incidência de imperfeições que obstaculizem a precisão do conteúdo sobre o qual se pretende discorrer.

1 As funções do Estado

1.1 Do exercício do poder político pelo Estado

Seja para aqueles que adotam a chamada teoria do impulso associativo natural, seja para aqueles que acreditam na teoria contratualista, a verdade é que os homens não vivem senão em sociedade. Estão destinados, inexoravelmente, a viver em grupos sociais.

Desde Aristóteles e Cícero, o primeiro na Antiguidade Grega, o último no Império Romano, até mais recentemente com Raneletti, preconiza-se a ideia de que a espécie humana não nasceu para o isolamento. O homem é um animal social e procura se associar aos seus semelhantes para realizar inúmeras atividades na vida.

Todavia, para que seja possível essa coexistência, faz-se necessária a elaboração de regras que estabeleçam como serão as relações entre as pessoas e a que limites está cada um submetido.

Essas regras, para existirem, devem contar com uma força que as produza e, para permanecerem ativas, devem contar com uma força que as aplique, com aceitação dos demais membros do grupo social. A essa força a que todos estão submetidos dá-se o nome de *poder*.

Entretanto, o poder aqui referido não é de qualquer tipo. Não se está tratando, por exemplo, do poder que tem o pai sobre os filhos ou do poder que o patrão detém sobre os seus empregados. Está-se diante do chamado *poder político*, que sujeita todo um grupo social politicamente organizado denominado de Estado.

É possível citar algumas características importantes do poder político, como a possibilidade daqueles que o detêm de utilizarem a força física contra os que não se comportem de acordo com as regras vigentes. Nesse sentido, vale a citação de Norberto Bobbio, para quem “o uso da força física é a condição necessária para a definição do poder político, mas não a condição suficiente”.¹

Desse trecho de Bobbio infere-se que, além da característica anteriormente citada, o poder político desempenhado pelo Estado tem outras características, quais sejam, a exclusividade em seu exercício e o não reconhecimento de poder interno e externo superior ao seu.

Reconhecidas tais características, fica a seguinte pergunta: qual a finalidade a ser atingida pelo Estado ao manusear os ditos poderes políticos? Respondendo objetivamente a essa indagação, verifica-se, em verdade, que a utilização do poder político pelo Estado tem dupla finalidade: promover a organização da sociedade e realizar as atividades que lhe são incumbidas.

Realmente, não teria nenhum sentido conferir ao Estado um poder político sem que também não lhe fosse incumbida a função de desempenhar inúmeras atividades no seio da coletividade. O poder manejado pelo Estado é meramente instrumental e deve ser utilizado na medida necessária para que ele possa promover suas funções. Valendo-se de uma figura de linguagem, o poder funciona como o violino para o violinista. Sem esse instrumento, o músico jamais poderia tocar as suas operetas (exercício de função) para encantar a plateia que o escuta (finalidade – alcance do interesse público).

Todavia, esse poder, a despeito de ser uno, deve ser exercitado por órgãos distintos, para evitar que aquele que o detenha o faça de maneira abusiva. O poder deve encontrar limites, sendo ele próprio que os impõe. Faz-se necessário, então, o seu fracionamento para que suas parcelas se contenham reciprocamente.

Esse fracionamento, então, é realizado pela distribuição dos poderes em três ramos distintos: o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Cada

¹ BOBBIO, Norberto. *Estado, Governo, Sociedade* – Para uma Teoria Geral da Política. 13. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 80.

um desses poderes promoverá uma dada atividade estatal de forma preponderante (atividade jurisdicional, atividade legislativa e atividade executiva), evitando a concentração dessas atividades nas mãos de apenas uma pessoa e protegendo a coletividade de abusos e tiranias.

Assim, faz-se necessário separar o exercício das mencionadas funções entre diferentes órgãos, sem que isso seja realizado de forma estanque e absoluta, de maneira a admitir a possibilidade de contemperamento.

Nesse sentido, vale transcrever a lição de Maurice Hauriou, em obra traduzida para o espanhol:

Siendo, en sí mismos, los poderes públicos voluntades gubernamentales, necesariamente han de estar servidos por órganos encargados de elaborar o de ejecutar estas voluntades. Existen estrechas relaciones entre los poderes públicos y sus órganos, y, sin embargo, no se debe confundir unos con otros, porque, en varios casos, la voluntad del poder público es una síntesis de la voluntad de varios órganos.²

A divisão do poder entre diferentes órgãos é indubitavelmente uma construção notável, pois tem como pano de fundo um estudo minucioso acerca da natureza humana.

Apesar da dificuldade do homem de reconhecer suas deficiências, não resta dúvida que foi a partir dessa cognição que o Barão de Montesquieu elaborou sua teoria, tão difundida e aceita na maioria dos países.³

Foi precisamente ao reconhecer a própria fraqueza que o homem ao ostentar um poder tende a abusar dele. Nas palavras originais do autor: “c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le diroit! La vertu même a besoin de limites”.

Ressalte-se que essa teoria, a despeito de ser aceita pela maioria dos países ocidentais, recebeu por parte de alguns autores, principalmente o jurista francês Francis-Paul Bénait, críticas excessivamente severas, em alguns trechos, muito difícil de serem rebatidas. Esse renomado autor sustenta que as ideias de Montesquieu configuram, em verdade, uma obra de arte, jamais um arquétipo jurídico sustentável. E, indo além, afirma que não existe o sistema da tripartição dos poderes no ordenamento jurídico francês.⁴

² HAURIU, Maurice. *Principios de Derecho Público y Constitucional*. Tradução de Carlos Ruiz Del Castillo. Granada: Comares, 2003, p. 412.

³ Curiosamente seu nome verdadeiro era Charles Louis de Secondat e, desde o seu nascimento, em 1689, já poderia ver-se que era um predestinado, vez que seus pais escolheram um mendigo que estava na capela de Gasconha para ser seu padrinho de batismo, justamente para impelir o bebê a considerar os pobres como seus irmãos. A julgar pelos resultados, o rito foi eficiente de duas maneiras: Charles cresceu para ser um frugal gascão e, como senhor de muitos camponeses, defendeu o bem-estar de todos eles.

⁴ Veja-se breve trecho da crítica desferida por Francis-Paul Bénait em tradução livre: “A análise de Montesquieu é uma visão do espírito, ela não é a expressão da realidade do direito positivo de um dado momento. Ela revela

Em que pese a elevadíssima opinião de Bénoit, a verdade é que, efetivamente, a maioria dos países europeus incorporou a tripartição de poderes em suas constituições, dividindo o exercício das mencionadas funções entre diferentes órgãos para não solapar os direitos individuais do cidadão em face ao Estado.

Vale, para arrematar, transcrever outro trecho de Montesquieu, que consubstancia de forma escoreita a ideia de tripartição:

Quando os poderes legislativo e executivo se reúnem na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, não pode haver liberdade alguma; porque podem surgir apreensões de que o mesmo monarca ou Senado promulgue leis tirânicas para executá-las de maneira tirânica.

Por outro lado, não existe liberdade se o poder judiciário não for separado do legislativo e do executivo. Onde ele está reunido ao legislativo, a vida e a liberdade do súdito estão expostas ao controle arbitrário; porque então o juiz seria o legislador. Onde ele está reunido ao poder executivo, o juiz pode comportar-se com violência e opressão.

Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo, seja de nobres ou do povo, exercesse esses três poderes, o de promulgar leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar as querelas dos indivíduos.⁵

Cabe, neste momento, um alerta: não se evidencia uma rigidez absoluta de cada órgão no exercício da função que lhe confere o nome. É imprescindível que se estabeleça um equilíbrio entre os órgãos estatais, atribuindo-se a uns funções que, em tese, seriam exercidas por outros órgãos de maneira mais restrita.

Chega-se, então, ao ponto de se investigar as funções desempenhadas pelo Estado para, posteriormente, deter-se mais precisamente na chamada função administrativa.

1.2 Atividades desenvolvidas pelo Estado

Conforme se observou anteriormente, o Estado estaria incumbido de realizar três funções principais: função legislativa, função jurisdicional e função administrativa.

Todavia, é possível encontrar na doutrina alguns autores que não acatam a chamada trilogia das funções, defendendo, diga-se de passagem, com grande veemência, outras visões acerca da matéria.

arte política, ou seja, a pesquisa de soluções contingentes e de ideologia, isto é, sistemas de ideias para fazer admitir a escolha de uma dessas soluções. É, então, uma visão artística proposta como um modelo a seguir: mas não é uma obra científica, uma análise da realidade, tendo valor explicativo. Obra política, no sentido ativo do termo, a obra de Montesquieu teve importância considerável sobre o plano da evolução das ideias, bem como influência sobre os homens da Revolução e, portanto, sobre seu vocabulário e suas realizações. Mas, considerada ela mesma, essa obra reflete um momento histórico” (*Le Droit Administratif Français*. Dalloz, p. 33).

⁵ MONTESQUIEU. *O Espírito das Leis*, p. 148.

É o caso, por exemplo, do ilustre Professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que considera existir apenas duas funções do Estado: a jurisdicional e a administrativa.

Segundo a teoria desenvolvida por esse autor, na função administrativa “o objeto da ação, tanto legislativa como executiva, é a utilidade pública a ser alcançada mediante a promulgação de normas jurídicas e execução de atos jurídicos concretos, com fundamento naquelas, e atividades materiais complementares, que constituem formas de sua realização efetiva em cada caso”.

Já no que se refere à função jurisdicional, ela “distingue-se pela natureza do objeto – portanto, pela sua essência – das outras duas, pois tem preocupação diversa, a de manter a ordem jurídica em vigor, a de assegurar o direito vigente, acaso ameaçado ou desrespeitado, que busca proteger, e a realização efetiva da decisão, sua consequência lógica”.

Na função jurisdicional “o objeto é o próprio direito, a resolução de controvérsia ou contestação jurídica, para manter a ordem jurídica normativa vigente, declarando ou decretando em definitivo o direito das partes e determinando seu respeito”.

E, finalmente, conclui o jurista da seguinte forma:

[...] é de se reconhecer que o Poder Público uno se vale de duas faculdades distintas, ou, se se quiser, para empregar expressão tradicional, se exterioriza através de *dois poderes fundamentais: o político*, de integração da ordem jurídica, mediante seu estabelecimento e sua atuação; e o *jurídico*, de reintegração dessa ordem jurídica, mediante seu asseguramento e a fixação de um sentido normativo dela. *Substitui-se, assim, a concepção trina por uma dual dos poderes básicos do Estado.*

Outro notável jurista – esse de origem alemã – também tem entendimento diverso daquele preconizado pela maioria dos doutrinadores. Todavia, em vez de reduzir o número das atividades do Estado, as amplia, e reconhece a impossibilidade de se atribuir às chamadas funções clássicas do Estado (tripartite) algumas atividades específicas que são por ele desenvolvidas.

Trata-se de Otto Mayer, que em sua excelente obra traduzida para o espanhol, *Derecho Administrativo Alemán*, encarece ao Estado quatro diferentes funções, que denomina atividades, para posteriormente registrar outras atividades que não se encaixam perfeitamente àquelas quatro.

A primeira delas é a *atividade legislativa*, por meio da qual o poder soberano estabelece as regras de Direito, sendo esse poder, agora, somente manifestado com a participação do corpo representativo. O Estado está *sobre* a ordem jurídica.

Outra atividade desempenhada pelo Estado é a *atividade judicial* destinada à manutenção da ordem jurídica. Ela é exercida pelos tribunais encarregados da aplicação do Direito Civil e do Direito Penal. Além dessa, o Estado também exerce a *atividade administrativa*, por meio da qual realiza seus fins, sob sua ordem jurídica.

A quarta função do Estado apontada por Otto Mayer é aquela denominada *atividade de governo*, que significa a alta direção, a qual assiste ao Príncipe e a seus auxiliares imediatos, voltada a promover o andamento dos negócios do Estado para a busca do interesse geral.

Depois de desenvolver seu entendimento acerca das quatro atividades principais do Estado, o ilustre jurista alemão, desprovido de qualquer orgulho por não conseguir amoldá-las às funções arroladas, indica outras três importantes atividades promovidas pelo Estado.

Registre-se que o autor não se utiliza de subterfúgios para encaixar todas as atividades desempenhadas pelo Estado àquelas quatro principais. Muito pelo contrário, ele simplesmente constata a existência dessas atividades excedentes, sem a menor pretensão de solver a questão.

Talvez essa seja a grande contribuição de Otto Mayer em relação à temática, pois, até esse momento, os autores que se debruçavam sobre a questão não admitiam essa possibilidade.

Essas atividades são as seguintes: *atividades auxiliares do Direito Constitucional*, expressas por atos destinados a colocar a Constituição em movimento e prover seu funcionamento, como, por exemplo, a proclamação do advento de um novo rei, a instalação de uma regência, a convocação e a dissolução de Assembleia; *atividades em que o Estado atua fora de sua própria ordem jurídica (relações internacionais e guerra)*, concernentes a relações diplomáticas, guerra civil e guerra externa e *atividades expressadas nas ordenanças de urgência do Príncipe*, as quais carregam provisoriamente força de lei, em casos de extrema necessidade.

Verifica-se, pois, que não há um entendimento unívoco na doutrina acerca do real número de funções desenvolvidas pelo Estado. Todavia, vigora, na maioria dos países, a visão tripartite das funções do Estado, como é o caso do Brasil, onde a Constituição da República estabelece, em seu artigo 2º, que “são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

1.3 Dos critérios utilizados para identificar as funções do Estado

1.3.1 Apresentação dos critérios

Para que se possa estabelecer um conceito de cada uma das funções do Estado, mormente a *função administrativa*, deve-se, antes de tudo, identificar os critérios a serem utilizados para caracterizá-las.

Contudo, para que se possa realizar tal tarefa, vale a pena uma breve incursão nos critérios suscitados pela Doutrina, para, ao final, registrar-se aquele adotado no presente trabalho e formular os conceitos dele consequentes.

Inicialmente, vale consignar que a doutrina estrangeira, assim como a nacional, se esforçou no sentido de encontrar critérios que pudessem identificar as funções do Estado de forma adequada.

Como resultado dessa investigação, é possível afirmar a existência de dois critérios: a) o *critério orgânico* ou subjetivo, que procura identificar a função por meio de quem a produz e b) o *critério objetivo*, que leva em consideração a atividade desempenhada. O critério objetivo, por sua vez, pode ser subdividido em dois: b.1) *critério objetivo material*, que identifica a função pelas características naturais daquela atividade; e b.2) *critério objetivo formal*, que leva em consideração o regime jurídico atribuído àquela função para dar-lhe os contornos.

Ressalte-se que alguns doutrinadores se valem de mais de um critério para identificar as funções do Estado, como é o caso, por exemplo, do renomado administrativista argentino Agustín Gordillo.

Para esse autor, a função legislativa somente pode ser definida com base em dois critérios: o *critério objetivo*, concernente à edição de normas jurídicas gerais, e o *critério orgânico ou subjetivo*, que aclara que essa atividade somente pode ser realizada por órgão do Poder Legislativo.

A função jurisdicional, sustenta Gordillo, também só poderia ser concebida tomando-se como base um critério orgânico e um critério material. Esta é a definição do autor:

definimos entonces la función jurisdiccional como la decisión con fuerza de verdad legal de controversias entre partes, hecha por un órgano imparcial e independiente. Esta definición comprende dos elementos: uno material (u objetivo) que se refiere a lo que la función es y su contenido (decisión con fuerza de verdad legal de controversias entre partes) y uno orgánico (o subjetivo, formal) que se refiere al órgano o poder que realiza la función (los jueces, órganos imparciales e independientes). La reunión de ambos elementos – el material y el orgánico – nos da la definición respectiva.⁶

No que se refere à função administrativa, Gordillo estabelece um critério denominado residual, ou seja, caso não se esteja diante de uma atividade legislativa ou jurisdicional, tal como anteriormente conceituado, estar-se-ia diante de uma atividade eminentemente administrativa. Confira-se com as palavras do próprio autor: “la función administrativa es [...] toda la actividad que realizan los órganos administrativos y la actividad que realizan los órganos legislativo y jurisdiccionales, excluidos respectivamente los hechos y actos materialmente legislativos y jurisdiccionales”.⁷

⁶ GORDILLO, Agustín. *Tratado de Derecho Administrativo*. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, t. 1, parte geral, p. IX-11.

⁷ GORDILLO, Agustín, *op. cit.*, p. IX-32.

Vale, então, verificar, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, qual o critério adequado para identificar as funções do Estado.

1.3.2 Críticas e eleição de um critério

Em relação ao *critério subjetivo* ou *orgânico*, não há grandes questionamentos acerca da sua impossibilidade de utilização isolada para fins de determinar dada função do Estado. Isso porque a eleição de tal critério seria contrária aos propósitos que fundamentam a divisão tripartite dos poderes do Estado, que em sua essência prescrevia a necessidade de os órgãos estatais realizarem suas funções típicas, mas também de realizarem as funções dos outros órgãos de forma atípica, alçando, com isso, o necessário “*sistema de freios e contrapesos*”.

Neste momento, vale a transcrição do inexcelsível Professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

Sem embargo, nos vários Direitos Constitucionais positivos – e assim também no brasileiro – sua distribuição não se processa de maneira a preservar com rigidez absoluta a exclusividade de cada órgão no desempenho da função que lhe confere o nome. Esta solução normativa de estabelecer contemperamentos resultaria, ao menos no início, do explícito propósito de compor os chamados ‘freios e contrapesos’, mecanismo por força do qual atribuindo-se a uns, embora restritamente, funções que em tese corresponderiam a outros, pretende-se promover um equilíbrio melhor articulado entre os chamados ‘poderes’, isto é, entre os órgãos do Poder, pois, na verdade, o Poder é uno.⁸

Com a eleição do critério subjetivo seria vedado ao Poder Judiciário, por exemplo, instaurar processo licitatório para a compra de computadores de seus servidores, uma vez que tal atividade ensejaria a prática de atos administrativos. A mesma vedação seria imposta ao Poder Legislativo, que não poderia praticar o ato de nomeação de um servidor, por também constituir um ato administrativo.

Por essa simples razão é que o *critério subjetivo* não é o mais adequado para identificar as funções do Estado, vez que o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, além de praticarem atos atinentes a sua função, desempenham atividades que, em princípio, pertencem a outros órgãos do poder.

Outro critério a ser descartado refere-se ao *critério objetivo material ou substancial*, que identifica a função pelas características naturais da atividade desempenhada. Vale, então, uma primeira reflexão: quais seriam as características naturais da atividade administrativa? E da legislativa? E da jurisdicional?

⁸ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 32.

Não resta dúvida que as características dessas atividades são atribuídas pelo Direito, que lhes confere um regime jurídico próprio. Nesse sentido, não haveria uma atividade naturalmente administrativa ou naturalmente legislativa ou naturalmente jurisdicional.

Todos os elementos que definem essas atividades são conferidos diretamente pelo ordenamento jurídico, que regula o meio, o momento e a forma de exercitá-las. Em direito, é difícil identificar algum instituto por conta de seus atributos naturais, já que toda a sua construção é realizada por meio de normas jurídicas. Não se pode confundir o plano natural com o plano normativo, pois o primeiro estabelece como as relações sociais são, e o segundo, como elas devem ser.

Nesse sentido, Hans Kelsen prenotou que “a distinção entre ser e dever-ser não pode ser mais aprofundada. É um dado imediato da nossa consciência. Ninguém pode negar que o enunciado: tal coisa é – ou seja, o enunciado através do qual descrevemos um ser fático – se distingue essencialmente do enunciado: algo deve ser – com o qual descrevemos uma norma – e que da circunstância de que algo deve ser se não segue que algo seja”.⁹

Nessa direção, vale também a lição precisa de Celso Antônio Bandeira de Mello a respeito do tema:

O mundo do direito difere profundamente do mundo natural. O mundo normativo tem a sua existência própria, diversa do mundo natural, desligada dele, com um modo de ser e de existir, próprio, diverso do mundo natural. Todos nós conhecemos uma definição de lei, segundo a qual as leis seriam as relações necessárias, que derivam da natureza das coisas. Esta definição pode servir para qualquer coisa, menos para definição de uma lei, em sentido jurídico, menos para definir uma norma de direito, porque as relações de direito não derivam da natureza das coisas, mas da vontade dos homens, que as constroem com liberdade. Há uma independência profunda entre o mundo natural e o mundo normativo e a apreensão do significado dessa diferença é da mais fundamental importância para a interpretação, para a hermenêutica do direito.¹⁰

Para ilustrar o assunto, basta lembrar que em tempos atrás, alguns seres humanos não eram centros de direitos e deveres. Os escravos eram considerados pelo Direito como simples coisas, podiam ser vendidos, comprados ou até mesmo doados. Verifica-se, destarte, que o Direito constrói suas próprias realidades, sem que elas devam necessariamente coincidir com as realidades naturais. Se isso ocorre com conceitos que ainda naturalmente têm alguma substancialidade (como o conceito de pessoa física), imagine-se com aqueles institutos inteiramente criados

⁹ KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 6.

¹⁰ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Teoria Geral do Direito*, p. 7.

pelo Direito, como é o caso das funções do Estado, que não mantêm qualquer liame de materialidade com o mundo fenomênico.¹¹

Assim, atesta-se a impossibilidade de utilização do *critério objetivo material* para identificar as funções do Estado.

O critério, então, que se mostra o mais adequado é o *critério objetivo formal*, que leva em consideração o *regime jurídico* atribuído àquela função, conferindo-lhe contornos próprios. Deve-se, então, se embeber do Direito para retirar-lhe as características das funções do Estado.

O atributo próprio conferido pelo ordenamento jurídico à *função legislativa* seria, assim, o de *innovar inicialmente na ordem jurídica*, já o da *função jurisdicional* seria a *definitividade* de suas decisões, que não seriam passíveis de reforma (coisa julgada) e o atributo próprio da *função administrativa* seria a *aplicação da lei* e, excepcionalmente, a aplicação direta da Constituição.

Com base nesse critério e nas premissas anteriormente articuladas, agora é possível estabelecer o conceito de cada uma das funções estatais, levando-se em consideração as características próprias que lhe impõem o Direito.

1.4 Conceito de função legislativa, função jurisdicional e função administrativa

Fixado que o critério adequado para identificar as funções do Estado é o *critério objetivo formal*, passa-se a conceituar as funções do Estado, lembrando que para efeito do presente trabalho a *função administrativa* será daqui para frente o centro das atenções.

Nesse sentido, *função jurisdicional* é a função que o Estado exerce por meio exclusivo de seus órgãos, concernente a formular e a atuar praticamente a regra jurídica concreta, a qual não poderá ser reformada por adquirir uma especial qualidade, denominada coisa julgada, que consiste em sua imutabilidade.¹²

Função legislativa é a função que o Estado, por meio exclusivo de seus órgãos competentes, exerce por via de normas gerais com o intuito de inovar inicialmente na ordem jurídica.

Função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, exerce mediante aplicação da lei, ou excepcionalmente, da Constituição ao caso concreto, submetida ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.¹³

¹¹ Vale a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: “Perante o Direito as pessoas morais, como as físicas, e bem assim todas as categorias jurídicas, só existem enquanto entidades criadas pelo Direito. Ambas são entes privativos do mundo jurídico, seres que residem nesta ordem. Sua existência é circunscrita à dimensão do Direito (*Natureza e Regime Jurídico das Autarquias*, p. 240).

¹² LIEBMAN, Enrico Tulio. *Efficacia ed Autorità della Sentenza*. Milano: Giuffrè Editore, 1962.

¹³ Ressalte-se que o conceito ora formulado não impõe como característica distintiva da função administrativa a circunstância dela ser desenvolvida *na intimidade de uma estrutura e regime hierárquicos*. É que a despeito

1.5 Características do conceito de função administrativa

Para que se tenha uma noção precisa do conceito de função administrativa, faz-se necessário examinar os trechos que a compõem, de forma a enunciar suas principais características, bem como justificá-las à luz do ordenamento jurídico brasileiro.

Depreende-se, então, do conceito proposto, as seguintes características formais que o justificam:

a) *função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, exerce.*

Conforme dito alhures, o exercício da função administrativa não é exclusivo do Poder Executivo. Existem algumas situações em que o Poder Legislativo e o Poder Jurisdicional exercem tais prerrogativas administrativas, porquanto seus atos se submetem à mesma disciplina jurídica aplicável aos demais atos praticados pela Administração Pública (por exemplo, na realização de licitações ou na promoção de seus servidores).

Além dessa, existem outras situações em que não é o Poder Executivo que exercita a função administrativa. É o caso de alguns particulares que também exercerão as ditas funções quando estiverem investidos de prerrogativas administrativas, por meio de algum ato formal de outorga.

Para visualizar um desses casos e facilitar o entendimento, basta focar o artigo 175 da Constituição Federal, que estatui: “Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de *concessão ou permissão*, sempre através de licitação, a *prestação de serviços públicos*”.

Consoante o preceptivo constitucional, verifica-se a possibilidade de ser outorgado ao ente particular, por meio de concessão ou permissão, o *exercício* de uma atividade pública, atribuída inicialmente ao Poder Executivo. E por conta dessa outorga, ao particular caberá o exercício de função administrativa, que, ressalte-se, em nenhum momento pode ser confundida com a titularidade do serviço, que será sempre privativa do Estado.¹⁴

dessa característica ser importante, ela não pode servir de *discrímen* para conformar o regime jurídico da função administrativa em relação às demais funções do Estado. Tal posição é também defendida por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que faz uma crítica ao entendimento de Merkel acerca da questão. Segundo aquele professor, “embora, em princípio, a organização do Poder Judiciário seja de órgãos coordenados e da Administração Pública de órgãos hierarquicamente dispostos – e, portanto, os órgãos naquele não têm poderes de comando uns sobre os outros relativamente à forma de julgar, e nesta a atividade dos órgãos se processa nos termos das ordens transmitidas pelos superiores –, isso não constitui regra absoluta a ponto de permitir a distinção, através dessa característica, como pretendeu Merkel, entre a função jurisdicional” (*Princípios Gerais de Direito Administrativo*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 168).

¹⁴ Vale a lição de Zanobini a respeito dos particulares investidos em poderes públicos: “di tali poterì questi soggetti non hanno mai la titolarità, ma passono avvere soltanto l’esercizio, in forza di una concessione fatta dello Stato e sempre da questo revocabile senza che l’ente venga meno (ZANOBINI, Guido. *Corso de Diritto Amministrativo*, v. I. Padova: Cedam, 1944, p. 139).

Assim, justifica-se que a função administrativa pode ser exercida pelo Estado (normalmente pelo Poder Executivo e seus sujeitos auxiliares, e, atipicamente, por órgãos de outros poderes), bem como por quem lhe faça as vezes, ou seja, por entidades particulares investidas de prerrogativas estatais, consoante os casos específicos tracejados na legislação.

b) *mediante aplicação da lei, ou excepcionalmente, da Constituição ao caso concreto.*

A atividade administrativa é integralmente subordinada à lei. Ao administrador público compete, simplesmente, a aplicação da lei ao caso concreto, devendo seus agentes constituírem-se em meros cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo.

Trata-se, como salienta Celso Antônio Bandeira de Mello, “de um propósito político: o de submeter os exercentes do poder e concreto – o administrativo – a um quadro normativo que embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. Pretende-se através da norma geral, abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei, editada, pois, pelo Poder Legislativo – que é o colégio representativo de todas as tendências (inclusive minoritárias) do corpo social – garantir que a atuação do Executivo nada mais seja senão a concretização desta vontade geral”.¹⁵

Vale, a respeito do tema, a notável citação de Groethuysen trazida por Eduardo García de Enterría:

Lo que primero se exige – ésta es la primera reivindicación de la conciencia del Derecho – es que el hombre, no dependa del hombre, sino solamente de la Ley impersonal... Es en la soberanía constante de la Ley ejerciéndose sobre todos sin excepción en lo que primeramente parece que puede conciliarse el ideal de la unidad del Estado y las reivindicaciones que exigen que ningún hombre dependa de otro y que todos los hombres sean iguales en Derecho. La Ley en su estabilidad se opone a lo que la voluntad particular tiene de cambio, de aleatorio. De una parte lo arbitrario, el capricho, los saltos de humor del despotismo; de otra, la Ley estable y equitativa.¹⁶

Na doutrina nacional e estrangeira, verificam-se inúmeras opiniões nesse mesmo sentido, como é o caso, entre nós, de Cirne Lima, que com curial perspicácia emanou: “Supõe, destarte, a atividade administrativa, a preexistência de uma regra jurídica, reconhecendo-lhe uma finalidade própria. Jaz, conseqüentemente, a Administração Pública debaixo da legislação que deve enunciar e determinar a regra de

¹⁵ *Op. cit.*, p. 97.

¹⁶ GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. *Revolución Francesa y Administración Contemporánea*. 4. ed. reimp. Madrid: Civitas, 2005, p. 21.

direito”.¹⁷ Vale também o apoio de Hely Lopes Meirelles, que anotou: “enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.¹⁸ E finalmente, a frase lapidar de Seabra Fagundes, ao dizer que administrar “é aplicar a lei de ofício”.¹⁹

Entre os estrangeiros, podem ser encontrados enunciados dessa mesma natureza nos mais variados países. Na Alemanha, Fritz Fleiner salienta: “Administração legal significa, pois: Administração posta em movimento pela lei e exercida nos limites de suas disposições”.²⁰ Michel Stassinopoulos, na Grécia, escreveu célebre frase acerca do tema: “em um Estado de Direito, a Administração encontra-se não apenas na impossibilidade de agir *contra legem* ou *extra legem*, mas é obrigada a agir sempre *secundum legem*”.²¹ Em Portugal, pode-se evidenciar os ensinamentos de Afonso Rodrigues Queiró: “A atividade administrativa é uma atividade de subsunção dos fatos da vida real às categorias legais”.²²

O texto constitucional brasileiro, em seu artigo 5º, II, acolheu expressamente o princípio da legalidade ao prescrever que: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Isso significa que o Administrador só pode impor obrigações aos particulares com supedâneo em algum dispositivo legal. Isso quer dizer que não lhe é possível expedir qualquer tipo de ato, a não ser que a lei já tenha, em suas disposições, delineado de forma completa aquele dado comportamento.

Para reforçar o argumento, saliente-se o disposto no artigo 84, IV, da Constituição Federal, que preclara ser de competência do Presidente da República “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução”. Ora, mesmo os atos mais eminentes do Chefe do Poder Executivo (decretos) só podem ser expedidos com a pressuposição de que existe uma lei preliminar que lhe sirva de suporte. Não existe Administração Pública fora das emanções legislativas.²³

Verifica-se, então, com manifesta clareza, que administração é atividade subalterna à lei e que está completamente ajuçada a ela, ficando o Administrador público adstrito a fazer o que ela determina. Admite-se, em caráter excepcional, a aplicação direta pelo Administrador dos dispositivos constitucionais quando não existirem, na legislação ordinária, prescrições que regulem dado comportamento administrativo.

¹⁷ LIMA, Ruy Cirne. *Princípios de Direito Administrativo Brasileiro*. 3. ed. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1954, p. 22.

¹⁸ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 88.

¹⁹ FAGUNDES, Seabra. *O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário*. 5. ed. Forense, 1979, p. 4.

²⁰ FLEINER, Fritz. *Principes Généraux du Droit Administratif Allemand*, 1933, p. 87.

²¹ STASSINOPOULOS, Michel. *Traité des Actes Administratifs*. Atenas: Librairie Sirey, 1954, p. 69.

²² QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. *Reflexões sobre a Teoria do Desvio do Poder*. Coimbra: Coimbra, 1940, p. 19.

²³ Ressalte-se que os regulamentos independentes, autônomos ou autorizados são absolutamente incompatíveis com o Direito pátrio, mesmo que alguns doutrinadores, talvez fascinados pelo Direito alienígena, insistam em sustentar o contrário, atribuindo uma *impossível* esfera de liberdade ao administrador em relação às leis.

c) *submetida ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.*

No Direito brasileiro há unidade de jurisdição, sendo que nenhuma contenda poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, conforme prescreve o artigo 5º, inciso XXXV, do texto constitucional.

Conforme anteriormente destacado, as únicas decisões que têm caráter de definitividade ou imutabilidade são aquelas proferidas pelo Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional. Dessa forma, caso as condutas praticadas pelo administrador não tenham respaldo normativo, ou tenham sido expedidas sem se respeitar os requisitos para sua válida expedição ou, ainda, não estejam em consonância com a finalidade estribada na lei, poderão ser revistas pelo Judiciário, que decidirá definitivamente sobre a questão.

Como a Administração maneja poderes instrumentais que lhe conferem uma posição de supremacia em relação ao particular, nada mais correto do que conferir a este último a possibilidade de socorrer-se a um órgão independente que possa corrigir os atos que, porventura, tenham violado alguma garantia individual, a finalidade a que a lei visou ou até mesmo os requisitos procedimentais normativamente estabelecidos.

Diante dessas considerações, não resta dúvida que os comandos infralegais, ou excepcionalmente, infraconstitucionais, expedidos pela Administração Pública, ou quem lhe faça às vezes, no exercício da função administrativa, são submetidos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

1.6 Da natureza da atividade administrativa

Os conceitos jurídicos são formados a partir da aglutinação de certas realidades em torno de uma mesma nomenclatura. Em algumas oportunidades, é o próprio Direito Positivo que promove antecipadamente essa aglutinação, em outras, é o estudioso do Direito que trata de promovê-las.

A mera referência do conceito jurídico trará em seu bojo uma noção complexa, formada pelos diversos elementos que o constituem, agregados a uma única unidade, sendo que tal conceito poderá ser formulado previamente pelas normas jurídicas ou deverá ser constituído pelos operadores do Direito, no intuito de promover uma sistematização do ordenamento jurídico.

Essas ideias têm como supedâneo o pensamento do ilustre Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que de forma precisa anotou:

em suma: cada conceito é um conjunto. O critério de inclusão ou de exclusão de alguma realidade para formar o conjunto (o conceito) muitas vezes é, de antemão, construído pelo direito positivo, ao passo que, outras vezes, não há esta prévia aglutinação de componentes. Quando é outorgado pelo próprio direito positivo o estudioso já encontra pronta, organizada previamente, uma relação de situações que o direito unificou

ao eleger, por antecipadamente, os fatores que ditam a intrusão de tais ou quais realidades jurídicas, de tais ou quais ‘fatos’, dentro do conjunto (conceito).

Diante dessas características dos conceitos jurídicos, e sabendo-se de antemão que não existe um conceito pronto de função administrativa dado pelo Direito Positivo, é que foi necessária uma digressão razoável para, enfim, promovermos o seu conceito, alocando dentro dele inúmeras realidades jurídicas que entre si mantêm inequívoca identidade.

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Administração Pública, ao exercer função administrativa, realiza sob esse *nomen iuris* inúmeras atividades, que, a despeito de pequenas distinções acerca de alguns elementos, têm, em sua maioria, traços característicos similares que as mantêm inseridas em torno da mesma nomenclatura jurídica.

Para clarificar o que se expõe, talvez seja interessante estabelecermos uma analogia com a ciência, que estabelece para um determinado gênero diferentes espécies. Ora, não há dúvida que os gatos, assim como os leopardos, são espécies do gênero intitulado “felino”. Assim, se a ciência classificou diferentes espécies (gatos e leopardos) sob o mesmo gênero “felino”, é porque, obviamente, elas devem ter características absolutamente similares ou comuns, as quais excluem espécies de outros gêneros de animais, como os anfíbios ou os moluscos.

Apesar do exemplo talvez exagerado, vale a pena a sua colação para que se possa destacar esta importante noção: sob um mesmo conceito jurídico (em nosso caso função administrativa, que seria o gênero) estão inúmeras atividades que guardam entre si características e elementos similares, que justificam estarem compreendidas em uma mesma unidade conceitual (espécies).

Verifica-se, destarte, que a Administração Pública, ao desempenhar *função administrativa*, protagoniza inúmeras atividades que, a despeito de estarem sob esse *nomen iuris*, podem ser destacadas, são elas:²⁴

a) *Atividades da administração ativa* – por conta dessa atividade, a Administração procura praticar atos que criam uma utilidade pública, constituindo situações jurídicas, como é o caso de autorizações e concessões, entre outros atos.

b) *Atividades da administração consultiva* – no exercício dessa atividade, são promovidos atos que visam a informar, elucidar ou suggestionar providências a serem realizadas pela administração ativa. Esse é o caso de pareceres ou informações.

c) *Atividades da administração controladora ou atividade de controle* – trata-se de atos praticados pela Administração com intuito de impedir ou invalidar a produção

²⁴ Ressalte-se que essa classificação foi proposta pelo Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, cujo discípulo que ora subscreve estas breves linhas acata integralmente.

ou a eficácia de atos da administração ativa que possam ter algum vício de mérito ou de legitimidade. Essa atividade será mais bem apreciada posteriormente, por ser de especial interesse para satisfazer os objetivos a que se propõe o presente trabalho.

d) *Atividades da administração verificadora* – por essa atividade, a Administração Pública procura apurar ou documentar a anterior existência de um fato ou de um direito. É o caso de se apurar se um candidato a motorista sabe ou não ler e escrever para obter a carteira de habilitação.

e) *Atividades da administração contenciosa* – são atividades que visam a julgar um procedimento contraditório, como no caso de processos administrativos disciplinares, em que são apuradas faltas dos funcionários públicos.

Pelo panorama exposto, pode-se constatar com tranquilidade que o Direito, ao atribuir à Administração Pública o exercício da função administrativa, conferiu-lhe o desempenho de inúmeras atividades que estão sob esse conceito jurídico. Tal constatação é relevante, uma vez que os Tribunais de Contas, como será visto adiante, têm como atividade precípua justamente a atividade de controle, que, indubitavelmente, configura uma das mais importantes atividades administrativas desempenhadas pelo Estado.

2 O Tribunal de Contas

2.1 Breve relato histórico

Agora podemos nos aproximar do tema central deste trabalho, começando por breve esboço histórico.

Na Grécia, com os chamados “legisperitos”, surgiu o embrião do que atualmente são os Tribunais de Contas. Na cidade de Atenas, já existia uma “Corte de Contas”, cujos membros eram escolhidos pelo povo, com atuação sobre todos os que exerciam funções administrativas, vedado o exercício da magistratura, sob pena de severas punições. Na Roma antiga, adotava-se um tipo de controle por parte do Senado e de entidades especiais que vigorou até a Idade Média.

No Brasil, em 1826, os senadores do Império, Visconde de Barbacena e José Inácio Borges, promoveram a primeira tentativa de instituir no país o Tribunal de Contas. Em 1845, Manoel Alves Branco apresentou novo projeto ao parlamento nesse mesmo sentido.

Em que pese tais tentativas, o Tribunal de Contas acabou sendo criado somente no início da República, pelo Decreto 966-A/90, devido ao entusiasmo e à iniciativa de Ruy Barbosa. Tornou-se efetivamente uma instituição com a sua inclusão na Constituição de 1891, precisamente no artigo 89: “É instituído um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso”.

Daí por diante, teve assento em todas as constituições brasileiras, encontrando seu auge na Constituição de 1946, na qual alcançara enorme prestígio e difusão, dadas as suas relevantes atribuições dispostas no artigo 77.

Sob a égide da Constituição de 1967, o Tribunal de Contas perdeu substancialmente suas prerrogativas, mas a Constituição de 1988 o elevou a uma categoria superior àquela preconizada pela Constituição de 1946, consolidando um regime jurídico próprio.

2.2 Das atribuições do Tribunal de Contas

As atribuições conferidas constitucionalmente aos Tribunais de Contas estão devidamente estipuladas no artigo 71 da Constituição Federal. Vejamos o seu teor, *in verbis*:

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

- VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
- IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
- X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
- XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

Ressalte-se que as atribuições que se acaba de transcrever, compreendidas no artigo 71 da Constituição Federal, são conferidas ao Tribunal de Contas da União, como, aliás, está preconizado no *caput* do dispositivo constitucional.

Todavia, o artigo 75 da Constituição prescreve que as normas estabelecidas nessa seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

Cumpra agora, à luz dessas atribuições constitucionais, identificar corretamente a função desempenhada pelas Cortes de Contas.

2.3 Da natureza das atribuições desempenhadas pelos Tribunais de Contas

Conforme visto, o artigo 71 da Constituição Federal estabelece inúmeras atribuições ou competências aos Tribunais de Contas. Cumpra investigar qual é a natureza dessas atribuições, ou seja, se o Estado, ao desempenhar as ditas atribuições, está exercendo função administrativa ou desempenhando função jurisdicional, ou até mesmo legislativa.

De plano, vale salientar que o entendimento que se pretende expor confere ao Tribunal de Contas o exercício de função administrativa. Todavia, para que essa afirmação tenha efetiva sustentabilidade jurídica, é preciso investigar de maneira acurada os motivos que norteiam essa posição, o que se fará mediante a aposição de premissas anteriormente estabelecidas e de outras que se mostrem necessárias no decorrer da exposição.

2.4 Impossibilidade do exercício de função jurisdicional pelos Tribunais de Contas

Conforme já salientado, o critério adequado para identificar as funções do Estado é o *critério objetivo formal*, ou seja, aquele que se prende a características conferidas pelo próprio Direito às funções estatais.

Entre as características impostas pelo Direito à função jurisdicional, salientou-se a definitividade de suas decisões, que tem força de coisa julgada. Realmente, não há possibilidade de se reformar uma decisão judicial que está sob o manto da coisa julgada.²⁵

As decisões do Tribunal de Contas, por sua vez, não têm essa característica de definitividade ou imutabilidade, uma vez que podem ser reexaminadas e reformadas pelo Poder Judiciário.

No ordenamento jurídico brasileiro, vige o sistema da jurisdição única, cabendo *exclusivamente* ao Judiciário decidir com força de coisa julgada. É o que dispõe o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição brasileira: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.

Como bem salienta o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Brasil, ao contrário do que ocorre em inúmeros países europeus, vige o sistema da jurisdição única, de sorte que assiste exclusivamente ao Poder Judiciário decidir, com força de definitividade, toda e qualquer contenda sobre a adequada aplicação do Direito a um caso concreto, sejam quais forem os litigantes ou a índole da relação jurídica controvertida. Assim, o Poder Judiciário, a instâncias da parte interessada, controla, in concreto, a legitimidade dos comportamentos da Administração Pública, anulando suas condutas ilegítimas, compelindo-a àquelas que seriam obrigatórias e condenando-a a indenizar os lesados, quando for o caso. Diz o artigo 5º, XXXV, da Constituição brasileira que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito’.²⁶

Realmente, o termo “julgar”, constante no inciso II do artigo 71 da Constituição Federal, deve ser lido com reservas, pois não se está atribuindo nesse particular função jurisdicional ao Tribunal de Contas.

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, em excelente artigo acerca da temática, assevera que

não teve o texto em causa, no entanto, o objetivo de investi-lo no exercício de função judicante, quando se expressou que lhe caberia julgar as referidas contas. Visou apenas lhe conferir a competência final na ordem administrativa sobre o assunto. Se tida como bem prestadas, está encerrado o trabalho pertinente à sua apuração, com a quitação que mandaria passar a favor dos que as ofereceram.²⁷

²⁵ É claro que existe a possibilidade de propositura de uma ação rescisória nas hipóteses legais, mas está se pressupondo que essa não seja mais cabível pelo decurso do prazo previsto no artigo do Código de Processo Civil. A coisa julgada é indispensável para a segurança jurídica.

²⁶ *Op. cit.*, p. 910.

²⁷ BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. Tribunais de Contas – Natureza, Alcance e Efeitos de suas Funções. *Revista de Direito Público*, n. 73, p. 188.

Continua o preclaro jurista, julgar é dizer do direito de alguém em face dos fatos e relações jurídicas, tendo em vista a ordem normativa vigente. Se simplesmente apura fatos, sob a imprópria cognominação de julgar, não exerce função jurisdicional. E essa apuração poderá ser objeto de prova contrária em Juízo. Não deve constituir por isso prejudicial a ser aceita pelo Poder Judiciário sem qualquer exame. A Justiça Comum não pode ficar presa a ela, uma vez a Constituição não atribui expressamente a força de sentença às conclusões do Tribunal de Contas sobre o fato. E a quem cabe dizer do direito de alguém, em princípio, cabe a verificação do fato, em última análise. Logo, a Justiça Comum, ao dizer daquele, deve poder apreciar este. Inexiste *bis in idem*, porquanto uma coisa é a apreciação administrativa e outra a judicial de dado fato.

Além disso, não se pode olvidar que, em relação à atividade jurisdicional, outra característica de grande relevo que o regime jurídico brasileiro impõe é a de ser realizada exclusivamente pelos órgãos do Estado que integram o Poder Judiciário. A Constituição Federal, por sua vez, estabelece em seu artigo 92, de forma taxativa, quais os órgãos que compõem o Poder Judiciário, não se figurando entre eles os Tribunais de Contas.

Ademais, as Cortes de Contas não integram o rol de instituições que foram elevadas à condição de essenciais ao exercício dessa função, consoante disposto no artigo 127 da Carta Federal.

Dessa maneira, fica remansoso que também por esse motivo não se pode admitir que as Cortes de Contas exerçam atividade jurisdicional.

Para arrematar esse tópico, vale a pena consignar as lições do insigne jurista e Ministro Carlos Ayres Britto:

Com esta separação conceitual, fica evidenciado que os Tribunais de Contas não exercem a chamada função jurisdicional do Estado. A função jurisdicional do Estado é exclusiva do Poder Judiciário e é por isso que as Cortes de Contas: a) não fazem parte da relação dos órgãos componentes desse Poder (o Judiciário), como se vê da simples leitura do artigo 92 da Lex Legum; b) também não se integram no rol das instituições que foram categorizadas como instituições essenciais a tal função (a jurisdicional), a partir do artigo 127 do mesmo Código Político de 1988.²⁸

Há, porém, outros argumentos utilizados pelos adeptos da corrente do exercício da função judicante pelos Tribunais de Contas, os quais, todavia, não se sustentam após uma análise mais acurada: trata-se (a) da concessão do título de Ministro aos

²⁸ BRITTO, Carlos Ayres. O Regime Constitucional dos Tribunais de Conta. *Revista Diálogo Jurídico*, Salvador, n. 9, p. 7. Nesse mesmo sentido é a lição de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello: “Se os constituintes tivessem atribuído ao Tribunal de Contas função jurisdicional, deveriam tê-lo integrado no Poder Judiciário. Isso não fizeram, e, ao contrário, o colocaram entre os órgãos de cooperação nas atividades governamentais, como auxiliar do Poder Legislativo” (p. 189).

seus membros; (b) da forma de nomeação (que se faz nos mesmos moldes dos Ministros das Cortes Supremas); e (c) das garantias que gozam, concernentes à vitaliciedade, à irremovibilidade e à irredutibilidade de vencimentos.

Ora, a única razão pela qual a Constituição conferiu aos membros dos Tribunais de Contas algumas das garantias conferidas aos magistrados foi a de assegurar a independência de seus membros perante os agentes públicos e, especialmente, os agentes políticos.

Não há dúvida que se deve conferir aos membros das Cortes de Contas um arquétipo de garantias que lhes permitam desempenhar suas funções com independência e autonomia, principalmente no que se refere à fiscalização da gestão financeira dos agentes públicos. Contudo, jamais se pretendeu com isso conferir às suas decisões força de coisa julgada de forma a aceitá-las como definitivas pelo Judiciário.

Por esses motivos é que não se admite que os Tribunais de Contas possam desempenhar função jurisdicional. O regime jurídico dessa função do Estado sobreleva características que não podem ser identificadas nas atividades desempenhadas pelas Cortes de Contas, o que afasta a sua incidência.²⁹

2.5 Impossibilidade do exercício de função legislativa pelos Tribunais de Contas

Como visto anteriormente, a principal característica do regime jurídico que regula a função legislativa é a circunstância de que suas emanações inovam inicialmente na ordem jurídica. Os atos legislativos, quais sejam, as leis ordinárias em sua maioria, mas também as leis complementares e leis delegadas, detêm a característica de inovar no ordenamento jurídico, regulando aprioristicamente os comportamentos humanos e também a própria conduta estatal.

Essa característica que individualiza a função legislativa e a discrimina em relação às demais funções estatais não pode ser encontrada nos atos que têm origem nos Tribunais de Contas. Não é possível conferir às suas emanações, a compostura de inovar na ordem jurídica, haja vista que as Cortes de Contas nada mais realizam do que uma atividade subalterna à lei, ou seja, uma atividade de aplicação da lei ao caso concreto.

²⁹ Registre-se que em palestra proferida no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, indagado se o Tribunal de Contas exerceria função judicante, responde: “Eu não considero que essa função seja judicante, do ponto de vista estritamente técnico. Entendo que a expressão julgar, no texto constitucional, reportada ao Tribunal de Contas, tem um sentido comum, pois num certo sentido a administração também julga. Num processo administrativo, para aplicação de uma sanção a um funcionário que tem a garantia constitucional da estabilidade, a administração também está julgando. Esta expressão ‘julgar’, reportada ao Tribunal de Contas, supõe, a meu ver, um exame caracterizado pela absoluta imparcialidade, significando que o Tribunal de Contas não é parte naquelas questões postas perante si” (*Revista de Direito Público*. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 72, p. 133, 1984).

Tal circunstância afasta, de plano, a possibilidade jurídica dos Tribunais de Contas desempenharem atividades legislativas.

2.6 Exercício de função administrativa pelos Tribunais de Contas

Para concluir que o Tribunal de Contas exerce, efetivamente, função administrativa, é preciso averiguar se os elementos que identificam essa função estão presentes nas atividades desenvolvidas por aquele órgão.

Nesse sentido, é necessário fazer uma breve incursão nas premissas anteriormente adotadas, que serviram de supedâneo para a formulação do conceito de função administrativa, para, cotejando com as atribuições conferidas à Constituição Federal, verificar se realmente os Tribunais de Contas exercem essa função estatal.

a) *função administrativa é a função que o Estado, ou quem lhe faça as vezes, exerce.*

Conforme visto anteriormente, a Administração Pública, ao exercer função administrativa, desempenha inúmeras atividades que guardam uma similitude entre si, de forma a compor essa unidade conceitual. Entre essas atividades administrativas, devemos nos ater mais detalhadamente à chamada atividade de controle, pois é justamente essa atividade desenvolvida pelos Tribunais de Contas que permitirá reforçar o entendimento de que essas Cortes desempenham função administrativa, e não qualquer outra função estatal. O exercício da atividade de controle nada mais é do que o efetivo exercício de uma função administrativa.

No Estado de Direito, deve a Administração Pública estar submetida a variados controles, para evitar ou pelo menos estancar os efeitos produzidos por atos que ofendam ao interesse público ou aos particulares. Deve ela exercitar *dentro de sua própria intimidade* controles para obstar ou corrigir comportamentos indevidos praticados nos diversos escalões administrativos de seu corpo orgânico central e também em relação às suas pessoas jurídicas auxiliares (empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas).

Consoante preceitua a própria Constituição Federal, em seu artigo 74, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, *sistema de controle interno* com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Essas atividades visam a impedir a produção ou a manutenção de atos ilegais produzidos pela administração ativa mediante análise prévia ou posterior da legalidade dos atos por ela praticados.

Todavia, tendo em vista a grande importância dessa atividade de controle

realizada internamente pela Administração, com natureza, diga-se de passagem, *eminentemente administrativa*, é que a Constituição Federal foi além e prescreveu o exercício dessa mesma atividade *por órgãos que, a despeito de serem estatais, são externos à sua estrutura*, ou seja, por entidades que ao não estarem dentro de seu corpo orgânico detivessem maior independência e autonomia para examiná-los.

Foi justamente para cumprir com esse desiderato que se instituíram os Tribunais de Contas, com a competência de exercer, por meio de um órgão estatal externo, autônomo e independente, um plexo de atividades de controle com a mesma natureza daquelas exercidas pelos órgãos internos da Administração. Isso é o que determina o artigo 71 da Constituição Federal, quando confere aos Tribunais de Contas o exercício da atividade de controle externo da Administração Pública.

Realmente, o tratamento jurídico dispensado pela Constituição Federal ao exercício dessas tarefas demonstra, de forma clara e inequívoca, a relevância que o legislador constituinte reputa à temática, impondo não apenas um *controle interno aos atos emitidos pela Administração*, exercido nesse caso *por órgãos da própria Administração*, mas também um *controle externo efetuado por órgãos de natureza estatal, mas alheios ao aparato administrativo*.

No caso do controle externo, tem-se a atuação dos Tribunais de Contas, que em essência desempenham atividades de *natureza* absolutamente similar àquela desempenhada pelos órgãos internos (*função administrativa*).

Assim, não resta dúvida de que o Tribunal de Contas, com acento expreso no texto constitucional, integra o Estado, desempenhando suas atividades sob o regime jurídico do direito público.

Todavia, cabe ainda uma indagação: se o Tribunal de Contas integra o Estado, em qual poder estatal esse órgão estaria alocado?

Para que se possa responder ao questionamento formulado, é necessário valer-se, novamente, do texto constitucional, mormente de seu artigo 71, o qual estabelece que “o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido *com o auxílio do Tribunal de Contas da União*”.

Ora, será que o intuito do constituinte, ao encarregar o Congresso Nacional de exercer o controle externo *com o auxílio* do Tribunal de Contas da União, quer compreendê-lo no Poder Legislativo, vez que o Congresso Nacional é órgão do Poder Legislativo da União?

Para correta interpretação desse preceptivo, é preciso identificar, primeiro, o significado da expressão “com o auxílio”, para, posteriormente, identificar qual seria a posição do Tribunal na visão tripartite das funções.

Nesse caso, a interpretação que melhor se amolda ao sistema jurídico-administrativo é conferir à expressão “com o auxílio” o sentido de *colaboração*, nunca de *subordinação*, até porque a mesma expressão aparece na Constituição para designar a relação entre Tribunal e Câmaras Municipais.

Dessa forma, o fato de o Tribunal de Contas *auxiliar* o Congresso Nacional e as demais casas legislativas dos outros entes federativos, ou *colaborar* com eles, no desiderato de controlar os atos administrativos, não significa, de qualquer forma, que exista uma subordinação em relação ao Poder Legislativo; também não significa, *ipso facto*, que o Tribunal de Contas seja um órgão que integre o Poder Legislativo.

A respeito dessa celeuma, há muito tempo debatida na doutrina, Celso Antônio Bandeira de Mello, com a notoriedade que lhe é peculiar, coloca uma pá de cal sobre o assunto:

Com efeito, embora apontado como órgão auxiliar do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas não faz parte deste Poder. Não é órgão que o integre e não está subordinado ou controlado por ele. Deveras, os vínculos de subordinação ou de tutela administrativa são os vínculos possíveis para que se considere que um órgão está integrado ou enquadrado na intimidade de um certo Poder, que lhe compõe a estrutura. Assim, resulta claro que o Tribunal de Contas, conquanto seja órgão auxiliar do Poder Legislativo, como reza a Carta do País, não é, todavia, órgão pertencente ao Poder Legislativo. Não lhe integra a unidade estrutural.³⁰

Também não resta dúvida de que o Tribunal de Contas não integra o Poder Judiciário nem o Poder Executivo. Quanto ao Poder Judiciário, tal situação ocorre porque, como já visto anteriormente, ele não está entre os órgãos definidos taxativamente no artigo 92 do texto constitucional, como integrantes dessa esfera de poder estatal.

No tocante à sua inclusão como órgão do Poder Executivo, as Cortes de Contas também não estão nele contempladas, visto que configuraria um verdadeiro e inequívoco disparate existir qualquer relação de *subordinação* entre o órgão controlador e os entes controlados.

Novamente se faz necessário recorrer às lições do eminente Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que ratifica o posicionamento ora adotado:

de outra parte, como é evidente, menos ainda se encaixa no Poder Executivo, tanto mais porque dificilmente se pode imaginar que o controlador seja uma dependência do controlado. Além disso também não é órgão que faça parte do Poder Judiciário. Debalde, procurar-se-iam indicações capazes de arrimar eventual suposição de que o Tribunal de Contas faz parte do Poder Judiciário. Aliás, neste particular, a Carta Constitucional foi de meridiana clareza, ao indicar o que se compreenderia no aparelho componente do Poder Judiciário.³¹

³⁰ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Funções do Tribunal de Contas. *Revista de Direito Público*, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 72, p. 136, 1984.

³¹ *Op. cit.*, p. 136.

Portanto, não estando o Tribunal de Contas alocado entre os três poderes da República, e recebendo ele da Constituição Federal uma série de competências, a única inteligência razoável que se pode inferir é que se trata de um *conjunto orgânico autônomo*, absolutamente peculiar em relação à generalidade dos órgãos contemplados no regime jurídico brasileiro.

Essa é também a conclusão do Professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem “o Tribunal de Contas, em nosso sistema, é um conjunto orgânico perfeitamente autônomo. [...] Não há negar que a Carta brasileira teve o manifesto intento de atribuir ao Tribunal de Contas formidável autonomia, revelando nisto o propósito de lhe conferir posição sobranceira, independente, ativa, que o capacitasse ao cumprimento de seus encargos”.³²

Revela-se, assim, a natureza autônoma e independente dos Tribunais de Contas, que não se acostam em quaisquer dos poderes da República.

Diante do exposto, é possível concluir que os Tribunais de Contas, ao desempenharem suas atribuições, o estão fazendo como braço de atuação estatal e não estão inseridos na estrutura de quaisquer dos poderes estatais, constituindo, destarte, um *conjunto orgânico autônomo*.³³

b) *mediante aplicação da lei, ou excepcionalmente, da Constituição ao caso concreto.*

As atividades desempenhadas pelos Tribunais de Contas são exercidas de forma subalterna à lei, ou seja, mediante aplicação dos comandos legais, ou excepcionalmente, das prescrições constitucionais aos casos concretos.

Realmente, as atividades de controle e de fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial somente podem ser exercidas de acordo com a legislação aplicável à matéria e nos limites impostos por ela, normalmente, nesses casos, com origem no direito financeiro e orçamentário.

Os Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas analisarão a legalidade dos atos praticados pelos administradores públicos, ou seja, se os agentes públicos promoveram suas condutas norteadas pelas imposições legais, jamais ultrapassando-as ou exorbitando-as. Assim, não existirá atividade dos Tribunais de Contas alheia aos comandos normativos, devendo seus agentes aplicar nos casos concretos que lhe são submetidos à apreciação as condutas prescritas nas leis em geral e, excepcionalmente, nos comandos constitucionais.

É curioso notar, apenas, que no caso das atividades desenvolvidas pelos Tribunais de Contas, o princípio da legalidade reveste-se de importância ainda maior, porque, à luz de suas emanções, será analisado inicialmente se os agentes

³² Idem, *ibidem*, p. 136.

³³ Tal situação é muito similar àquela criada pelo constituinte de 1988, ao instituir outros conjuntos orgânicos autônomos, como o Ministério Público e, segundo, alguns, a Defensoria Pública.

aplicaram efetivamente a lei ao caso concreto, para depois, também aplicando os comandos normativos ao caso concreto, os Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas emitirem, à luz da legalidade, suas decisões.

Trata-se de uma dupla sujeição ao princípio da legalidade, seja examinando os atos praticados pelos agentes públicos, seja emitindo suas decisões, que devem estar submetidas a essas mesmas prescrições normativas.

Não há dúvida, portanto, que mais esse requisito que compõe o conceito de função administrativa mostra-se devidamente preenchido, restando agora apenas a análise do último elemento conceitual.

c) *submetida ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.*

Como já explanado, no Direito brasileiro vigora a unidade de jurisdição, sendo que nenhuma contenda poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, conforme prescreve o artigo 5º, inciso XXXV, do texto constitucional.

É verdade que as únicas decisões detentoras de caráter de definitividade são aquelas proferidas pelo Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, não podendo ser atribuído tal efeito às decisões proferidas pelos Tribunais de Contas, que poderão ser revistas pelos magistrados.³⁴

Nesse sentido, todo o regime jurídico a que se submetem os atos administrativos estará também filiado aos atos praticados pelos Tribunais de Contas, justamente porque suas emanações têm esse mesmo caráter.³⁵

Caso o administrador ou mesmo um particular entenda que, de alguma forma, o Tribunal de Contas exerceu suas atribuições de forma viciada, não há dúvida que poderá submeter os atos praticados por aquelas Cortes de Contas ao exame do Poder Judiciário, dentro, obviamente, das balizas traçadas pela legislação no que se refere à investigação dos atos administrativos em geral.

Competirá ao Judiciário fulminar todo comportamento ilegítimo praticado pelos Tribunais de Contas que apareça como frontal violação da ordem jurídica, competindo-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação discricionária, ultrapassar os ditames normativos que regulam os limites da liberdade discricionária.

Fica, então, patente que as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas estão submetidas ao controle do Poder Judiciário.

³⁴ Cumpre salientar que poderá se operar em sede de *decisum* junto ao Tribunal de Contas apenas uma eventual “coisa julgada administrativa”, evidenciada em face de situações decididas em última instância, sendo seu fundamento jurídico os princípios da segurança jurídica e da boa-fé na esfera administrativa.

³⁵ Em breves palavras, deve-se registrar que a extensão do controle judicial dos atos administrativos encontra seus limites no exame dos motivos, da finalidade e da causa do ato.

Conclusão

O ponto de partida desta exposição foi o *poder político do Estado*. Verificamos as suas principais características e suas finalidades primordiais, quais sejam: a de promover a organização da sociedade e de realizar as atividades que incumbem ao próprio Estado.

Para tanto, e a partir da Revolução Francesa, foram implantadas as ideias de Montesquieu a respeito da divisão desse poder em três ramos: o *Legislativo*, o *Executivo* e o *Judiciário*.

Dado que hodiernamente nenhum desses ramos exerce, com exclusividade, atividades que se intuem ser da mesma natureza, debruça-se a doutrina na busca de critérios para identificar as atividades administrativas, as executivas e as judiciárias ou jurisdicionais.

Entre todos, o que se revela mais completo é o critério objetivo formal, que leva em consideração o regime jurídico atribuído a cada função estatal, conferindo-lhe aspectos peculiares.

Assim, identifica-se a *função legislativa como aquela que opera inovações na ordem jurídica e a jurisdicional como a única capaz de produzir um ato final (sentença – acórdão) que tem a aptidão de adquirir uma especial qualidade que é a sua imutabilidade ou definitividade*.

A *função administrativa consiste na aplicação da lei*, mas sem inovação da ordem jurídica e sem que seus atos possam adquirir imutabilidade.

Em face desses conceitos, como se demonstrou, as atividades desenvolvidas pelos Tribunais de Contas não se caracterizam nem como legislativas nem como jurisdicionais ou judiciais.

Dessa forma, vimos que entre as inúmeras espécies de atividades administrativas analisadas (ativa, consultiva, controladora, verificadora e contenciosa), as competências atribuídas aos Tribunais de Contas enquadram-se na chamada atividade da administração controladora (ou atividade de controle), como resulta do art. 71 da Constituição Federal.

Antes, porém, de se subsumir em uma *espécie*, a atividade aqui analisada deve apresentar os atributos comuns ao *gênero* “atividade administrativa”, ou seja, ela precisa ser:

(i) *Uma função do Estado* – a ser exercida por um organismo autônomo, dado que essa independência é fundamental ao exercício das suas atribuições constitucionais, tendo os seus membros as mesmas garantias, deveres e vedações dos magistrados. Porém, é uma função que somente pode ser exercida – exatamente por essas razões – por órgão estatal, vedado o seu exercício por particulares.

(ii) *Vinculada ao princípio da legalidade* – a atividade do Tribunal de Contas está vinculada à aplicação das normas do ordenamento jurídico (leis e normas

constitucionais) aos casos concretos, quer no que respeita ao exame dos atos praticados pelos agentes públicos ou agentes políticos, quer no que tange aos seus próprios atos.

(iii) *Passível de reexame pelo Poder Judiciário* – os atos praticados pelo Tribunal de Contas não fogem à regra geral: podem ser submetidos ao crivo do Poder Judiciário porque a Constituição Federal não os excepcionou, portanto, seus atos não têm a aptidão de adquirir a imutabilidade própria apenas das decisões jurisdicionais, quando do seu trânsito em julgado.

Temos, pois, que as atividades exercidas pelos Tribunais de Contas são do gênero “atividade administrativa” e da espécie “atividade controladora ou de controle” exercida por organismos autônomos que se colocam fora da estrutura do Poder Executivo e cujos agentes contam com as mesmas garantias, vedações e prerrogativas dos membros do Poder Judiciário.

Abstract: The investigation of the correct legal framework concerning to the activity performed by the Audit Courts has been the subject of great debates in doctrine, as well as in jurisprudence. However, such debates did not afford a wide understanding of the subject. Indeed, there are many opinions holding that the activity carried out by these Courts sets the exercise of administrative functions; others authors, incisively, advocate it is a jurisdictional activity, or at least, it is an anomalous jurisdictional function; there are also those who understand that it is a fourth state function, the so called control function. Despite respectable opinions of some reputed jurists who deal with the matter, we intend, through this work, to present reflections about the issue, but we do not escape to present a personal legal perspective. In order to do this, we need to trace a brief itinerary of what we will present. First, we will discuss the state functions; then we will focus the review of the administrative function, in order to give a concept that can be operative. Later, we will point up the activities destined to the Audit Courts by the Constitution. At the end, based on the assumptions raised, we will identify which specified function these courts perform. In that goal, we will try to follow the advice of Ortega & Gasset, who claimed that clarity is courtesy of the philosopher: in our case, courtesy of the Law scientist, which departs, therefore, the incidence of imperfections that hamper the accuracy concerned to the content we want to discuss.

Keywords: Audit courts. State functions. Administrative function. Control.

Referências

BOBBIO, Norberto. *Estado, Governo, Sociedade* – Para uma Teoria Geral da Política. 13. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007.

GORDILLO, Agustín. *Tratado de Derecho Administrativo*. 7. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, t. 1, parte geral.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. *Curso de Direito Administrativo*. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.

_____. Funções do Tribunal de Contas. *Revista de Direito Público*, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 72, p. 136, 1984.

BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. *Princípios Gerais de Direito Administrativo*, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 168.

_____. Tribunais de Contas – Natureza, Alcance e Efeitos de suas Funções. *Revista de Direito Público*, n. 73, p. 188.

BRITTO, Carlos Ayres. O Regime Constitucional dos Tribunais de Conta. *Revista Diálogo Jurídico*, Salvador, n. 9, p. 7.

FAGUNDES, Seabra. *O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário*. 5. ed. Forense, 1979.

FLEINER, Fritz. *Principes Généraux du Droit Administratif Allemand*, 1933.

GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo. *Revolución Francesa y Administración Contemporánea*. 4. ed. reimp. Madrid: Civitas, 2005.

HAURIU, Maurice. *Principios de Derecho Público y Constitucional*. Tradução de Carlos Ruiz Del Castillo. Granada: Comares, 2003.

KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito*. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

LIEBMAN, Enrico Tulio. *Efficacia ed Autorità della Sentenza*. Milano: Giuffrè Editore, 1962.

LIMA, Ruy Cirne. *Princípios de Direito Administrativo Brasileiro*. 3. ed. Porto Alegre: Livraria Sulina, 1954.

MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. *Reflexões sobre a Teoria do Desvio do Poder*. Coimbra: Coimbra, 1940, p. 19.

STASSINOPOULOS, Michel. *Traité des Actes Administratifs*. Atenas: Librairie Sirey, 1954.

ZANOBINI, Guido. *Corso de Diritto Amministrativo*. v. I. Pádua: Cedam, 1944, p. 139.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

DAL POZZO, Augusto Neves. Panorama acerca da atividade desenvolvida pelos Tribunais de Contas e o exercício da função administrativa. *Revista Internacional de Direito Público – RIDP*, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 185-214, jul./dez. 2015.
